

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Олтибоева Камола Шарофжон кизи

Магистрантка в Термеском
университете экономики и сервиса,
Направление Теория и методика обучения и
воспитания (начальное образование)

Аннотация: В статье анализируются понятия «экологическая культура», рассматриваются возможности и педагогические условия для успешного формирования экологической культуры младших школьников в системе образования на примере 2-3 классов.

Ключевые слова: экологическая культура, младшие школьники, образование.

Одной из важнейших причин современных экологических бедствий следует считать экологическую неграмотность населения, неумение предвидеть последствия вмешательства человека в природу. Именно поэтому в новом стандарте начального образования усилено внимание к вопросам экологического образования.

В современном образовании происходит становление младшего школьника 2-3 классов как субъекта учебного процесса. Теперь учащийся может стать соорганизатором образовательной среды, полноценным ее участником. И, как показывают результаты опытно-экспериментальной работы различных авторов, такая система обучения в рамках экологического образования приводит к ряду важных педагогических результатов: происходит накопление определенного опыта применения универсальных учебных действий «в реальных жизненных ситуациях в целях обеспечения своей экологической безопасности и здоровья».

Согласно учебникам 2-3 классов «экологическая культура включает в себя экологическое знание, безопасные или даже благоприятные для природного равновесия технологии деятельности, нормы и ценности, навыки поведения, созерцание и чувства и распространяется на всю систему активности людей». По мнению специалистов, «экологическая культура личности включает в себя экологическое мышление и опосредует экологическую деятельность – рациональное преобразующее взаимодействие человека с биосферой Земли».

Экологическое образование имеет междисциплинарный характер и может быть связано со всеми предметами начального образования (курсы «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Иностранный язык» и др.). Мы рассмотрим педагогические условия формирования экологической культуры личности младшего школьника. Образование представляет собой «процесс овладения знаниями о культурном разнообразии окружающего мира стран соизучаемых языков и о взаимоотношениях между культурами в современном поликультурном мире, а также формирования активной жизненной позиции и умений взаимодействовать с представителями разных стран и культур согласно принципу диалога культур». По мнению специалистов, «начальное образование включает в себя: развитие личности ученика и его способностей; духовнонравственное воспитание младшего школьника в процессе изучения неродных предметов; учение, в основе которого лежит учебная деятельность, где младший школьник познает образовательные средства, культуру страны и овладевает иноязычной речевой деятельностью». Система образования в начальной школе способствует освоению учащимися нового средства общения, познанию культуры, расширению горизонтов социализации, развитию интеллектуальных способностей и личностных качеств ученика, помогает стать более успешным в освоении остальных предметов.

Согласно примерной основной образовательной программе начального общего образования «предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников» и включает следующие блоки: «Знакомство»; «Я и моя семья»; «Мир моих увлечений»; «Я и мои друзья»; «Моя школа»; «Мир вокруг меня»; «Родная страна».

В результате совмещения процессов экологического и иноязычного образования на ступени начального общего образования у младших школьников сформируются: элементарная иноязычная коммуникативная компетенция (при использовании устной и письменной речи), основы коммуникативной культуры и речевого этикета, фундамент экологической культуры и грамотности; положительная мотивация и устойчивый интерес к предметной области «Иностранный язык» и «Экологическое образование», осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за ее сохранение, основы

природосообразного поведения в быту и окружающей среде, умения работать с различного рода информацией, анализировать и преподносить ее на родном и иностранном языках.

Таким образом, мы предполагаем, что в процессе иноязычного образования мы можем успешно формировать экологическую культуру личности младших школьников, следуя определенным педагогическим условиям: необходимо разработать методику ее формирования в помощь учителю, так как обычные учебники по иностранному языку не предусматривают таких заданий. Несомненно, у учителей начальных классов теперь станет ещё больше работы для полноценного обеспечения эколого-образовательного процесса. Но мы должны понимать, что будущее нашей планеты зависит от молодого поколения и нужно приложить все усилия, чтобы жить в благоприятной экологической обстановке.

Литература:

1. А. Бахрамов, Ш. Шарипов, М. Набиев Природоведение 3 класс - Узбекистан, Ташкент с. 45-48.
2. Гришаева Ю.М. Экологическое образование как стратегия гуманизации // Вестник Государственного университета управления, 2010, № 23, с. 24-26.
3. Гирусов Э.В. Восхождение к экологической культуре: необходимость и сущность // Библиотечное дело, 2010, № 3, с. 7.
4. Гришаева Ю. М. Экологическая компетентность личности в гуманитарном образовательном пространстве: Монография. М., 2012, с. 17.
5. Иващенко А.В., Гагарин А.В. Экологоориентированная деятельность педагога и учащихся в экологическом образовании: сущностные особенности, содержательно-функциональный и аксиологический аспекты // Вестник РУДН. Серия «Психология и педагогика», 2007, № 1 (5), с. 83.
6. Захлебный А.Н., Дзятковская Е.Н. Государственный общеобразовательный стандарт: новая функция экологического образования // Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы, 2009, № 4(41), с.8.